

USO DE DRONES PARA ENTREGA DE INSUMOS BÁSICOS: ANÁLISE DAS POSSÍVEIS LIMITAÇÕES DENTRO DO CENÁRIO BRASILEIRO

Carina Andrade Alverne Da Silva, Fatec Zona Leste, carina.silva15@fatec.sp.gov.br

Lais Medeiros Mariano Da Silva, Fatec Zona Leste, lais.silva54@fatec.sp.gov.br

Lucas Vitorino Dias, Fatec Zona Leste, lucas.dias47@fatec.sp.gov.br

Uillicre Jaquison Da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

Carlos Gabriel dos Santos Barroso Rivêra, Fatec Zona Leste, carlos.rivera@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este artigo tem como objetivo debater sobre o uso do drone como meio de transporte para entrega de insumos básicos e suas limitações no Brasil. A pandemia que se iniciou no final do ano de 2019 com o surgimento da covid-19, além da doença e das tragédias, também trouxe a necessidade de as empresas incluírem um novo modelo de entrega, para que o contato físico entre humanos fosse evitado. Para que o uso desse meio de transporte seja executado de forma correta e válido nacionalmente, é necessária aplicação de leis, respeito aos regulamentos existentes e as agências de aviação. O desenvolvimento desse projeto iniciou-se com o método de pesquisa explicativa, onde a pesquisa causal (explicativa) baseada, muitas vezes, em experimentos, envolveu hipóteses especulativas, definindo as relações causais. O resultado mostrou que o Brasil levará um bom tempo para fazer com que a utilização de drones para transporte de insumos seja um modal efetivo e rotineiro, visto que as legislações que temos atualmente são muito limitadas e restritivas. Então, em um futuro distante aqui no país, os drones como modal frequentemente utilizado serão uma opção válida, mas em um futuro próximo, esta afirmativa não é válida, já que em relação as regras de utilização dos VANTS ainda caminhamos em passos bem lentos.

Palavras-chave. drone. entrega. transporte.

ABSTRACT. This article aims to discuss the use of the drone as a means of transportation for delivery of basic supplies and its limitations in Brazil. The pandemic that began in late 2019 with the emergence of covid-19, besides the disease and tragedies, also brought the need for companies to include a new delivery model, so that physical contact between humans was avoided. For the use of this means of transportation to be executed in a correct and nationally valid way, it is necessary to enforce laws, respect existing regulations and aviation agencies. The development of this project began with the method of explanatory research, where causal (explanatory) research, often based on experiments, involved speculative hypotheses, defining causal relationships. The result showed that Brazil will take a long time to make the use of drones for transportation of supplies an effective and routine modal, since the legislations that we currently have are very limited and restrictive. So, in a distant future here in the country, drones as a frequently used modal will be a valid option, but in the near future, this statement is not valid, since in relation to the rules for the use of VANTS we still walk in very slow steps.

Keywords. drone. delivery. transporte.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia que se iniciou no final do ano de 2019 com o surgimento da covid-19, além da doença e das tragédias, também trouxe a necessidade de as empresas incluírem um novo modelo de entrega, para que o contato físico entre humanos fosse evitado.

O meio mais acessível que as empresas buscaram e estudaram para realizar o transporte de insumos básicos de forma acessível e que pudesse chegar em locais mais remotos, foi o uso de drones. A proposta do uso de drones como transporte de entrega no *last mile* já vinha sendo avaliada antes mesmo da pandemia ter iniciado, pois empresas tem a necessidade de se desenvolverem com o tempo e a forma mais eficaz é aplicar tecnologia, pois assim o processo de entrega ao consumidor seria mais rápido e eficiente. Segundo pesquisa de tese de mestrado feita com onze trabalhadores da área de logística (analistas, assistentes, gerentes e socio diretor)

"Eles reconhecem os benefícios em sua utilização, destacando-se: redução de custos diversos, maior efetividade nos controles operacionais com minimização de erros, além da atração de novos clientes" (LEMES, 2017, p. 49.). A necessidade do isolamento social fez com que o processo fosse acelerado e atualmente muitas empresas de outros países já estão executando esse projeto.

Para que o uso desse meio de transporte seja executado de forma correta e válida no âmbito internacional, é necessário aplicar leis e respeitar os regulamentos de agencias de aviação. Além disso, o processo possui custo de investimento elevado, mas os custos operacionais são relativamente menores e precisam de um aceite não só da empresa, como também do público que o receberá.

De acordo com o Cision PR *NewsWire*, países como Estados Unidos, China e Malásia possuem empresas que já aplicam de forma eficaz esse método de entrega. Mas no Brasil, segundados dados da Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o índice de roubos de carga só aumenta na região, mostrando ser uma capital que devido ao crime, talvez não seja viável aplicar esse procedimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 *Droneport*

Segundo a rede de delivery iFood, *droneport* é uma área especial autorizada para pouso e decolagem de drones e localizada estrategicamente próximo à demanda de pedidos (iFood, 2022)

2.2 Drones

As aeronaves popularmente conhecidas como drones são definidos, classificados e regulamentados por normativos expedidos pelos órgãos Anac, Decea e Anatel. Neste sentido, o termo drone faz referência à expressão como é popularmente conhecido nos países de idioma anglo-saxão, cujo significado literal é “zangão” (SILVA JUNIOR, 2018).

2.3 Last Mile

Segundo o MONTEIRO (2006), a Última Milha pode ser definida como um serviço de entrega domiciliar ao cliente. A Última Milha é caracterizada por: pedidos pequenos; distribuição física em ampla área geográfica; curto prazo de entrega; exigências de qualidade e flexibilidade; locais de entrega que variam diariamente e uso de veículos de pequeno porte para as entregas.

2.4 Avanço do uso de drones no Brasil

SHIRATSUCHI, L. S. (2014, p.2), acredita que o avanço das pesquisas sobre drones no Brasil irá avançar rapidamente já que o país é um dos pioneiros no uso drones na agricultura. Agrônomos, empresários e administradores estão apostando a vida profissional na utilização desse veículo, bem como verifica-se que empresas já importam esse tipo de aparelho e outras já desenvolvem modelos no país.

2.5 Fluxo de mercadorias

No que se refere ao fluxo de mercadorias, os problemas referentes à entrega doméstica tornaram-se mais significativos com o aumento do comércio eletrônico (e-commerce), (OLIVEIRA et al, 2017).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento desse projeto iniciou-se com o método de pesquisa explicativa, onde a pesquisa causal (explicativa) baseia-se, muitas vezes, em experimentos, envolvendo hipóteses especulativas, definindo relações causais. Como os requisitos para a prova de causalidade são muito exigentes, as questões de pesquisa e as hipóteses relevantes têm que ser muito específicas (AAKER, KUMAR & DAY, 2004). Foi utilizado meios bibliográficos “utiliza-se de dados ou de categorias já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados”. SEVERINO (2007, p. 122) e através de experimentos feitos por empresas como o iFood para obter informações sobre como as empresas que utilizam esta tecnologia estão lidando com a demanda imposta durante o período e como será o futuro deste modelo de entrega.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 FUNCIONAMENTO DA ENTREGA POR DRONES PELA EMPRESA IFOOD

O iFood, que é uma empresa que já realizou testes de entrega por VANTS, explica como é o passo a passo do funcionamento desse processo:

Primeiro o cliente faz o pedido pelo aplicativo ou site do iFood. Então o item que foi comprado é embalado em uma caixa específica para o drone, conhecida por bag com isolamento térmico para manter a temperatura do produto. Depois de embalado, o drone sai de um *droneport* de partida e leva até outro *droneport* de chegada, onde vai ser desacoplado automaticamente e deixado na área de entrega. A partir disso, a compra é coletada por um motoboy entregador do iFood, e é levado até o endereço solicitado pelo cliente. A princípio o cliente final não terá conhecimento da trajetória do seu pedido pelo drone, mas futuramente poderá visualizar drones do iFood transitando os céus.

Figura 1 - Droneport do iFood.

Fonte: iFood News

4.2 HABILITAÇÃO PARA PILOTAGEM (CERTIFICAÇÕES) / REGRAS E LEGISLAÇÃO.

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) criou regras para o uso de aeronaves não tripuladas remotamente pilotadas, para evitar acidentes ou quaisquer outras complicações.

Para cada modelo de drone existem regras específicas. No geral, naves abaixo de 250 gramas são considerados licenciados, sem necessidade de possuir documento emitido pela ANAC, contanto que não pretendam usar o equipamento para voos acima de 400 pés (aproximadamente 122 metros). Para modelos entre 250 gramas e 25 quilos, o regulamento exige um cadastro no site da ANAC. Naves com peso superior a 25 quilos, o piloto deve possuir certificado médico aeronáutico e registro de voo. Qualquer drone que voe para além de 400 pés acima do nível do solo devem ser cadastrados e o piloto deverá possuir licença e habilitação. Indiferente do peso e tamanho do drone, só podem ser operados por pessoas acima de 18 anos. Os equipamentos não poderão ser utilizados em uma distância menor que 30 metros horizontais de pessoas que não deram autorização, com exceção de operações de segurança pública ou defesa civil. Os seguintes tipos de certificado de aeronavegabilidade podem ser emitidos para uma RPA: (1) Certificado de Autorização de Voo Experimental – CAVE; (2) Autorização Especial de Voo – AEV; (3) Certificado de Aeronavegabilidade Especial para RPA – CAER; (4) Certificado de Aeronavegabilidade categoria restrita; e (5) Certificado de Aeronavegabilidade padrão. (c) As RPAs Classe 3 que se destinam unicamente a operações VLOS até 400 pés AGL e os aeromodelos não necessitam possuir qualquer certificado de aeronavegabilidade.

Figura 2 - Modelo de Certidão de Cadastro de Aeronave Não Tripulada – Uso Não Recreativo.

<p>CERTIDÃO DE CADASTRO DE AERONAVE NÃO TRIPULADA – USO NÃO RECREATIVO UNMANNED AIRCRAFT INSCRIPTION CERTIFICATE – NON-RECREATIONAL</p>		
<p>Esta certidão de cadastro, emitida de acordo com o RBAC-E nº 94, é válida até 19/09/2020, salvo em caso de cancelamento, suspensão ou revogação pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira.</p> <p><i>This Inscription Certificate, issued in accordance with RBAC-E nr. 94, shall remain valid 09/19/2020, unless it is cancelled, suspended or revoked by the Brazilian Civil Aviation Authority.</i></p> <p>Operador (Operator) (PODE SER NOME DA PESSOA OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) HEN [REDACTED] NTAS</p> <p>CPF (document): (PODE SER NOME DA PESSOA OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 050 [REDACTED] 86</p>	<p>Nº do cadastro (Inscription Number): PP-741963456</p> <p>Uso (Purpose): não recreativo (non-recreational) Ramo de atividade (Business): Aerolevanteamento - Aerofotogrametria Fabricante (Maker): DJI Modelo (Model): Mavic Nº de série (Serial Number): 08QCE810121Y99 Peso máximo de decolagem (MTOW): 1,00 kg Foto (Picture):</p>	
<p>O descumprimento da regulamentação aplicável pode ensejar consequências administrativas, civis e/ou criminais para o infrator.</p>	<p>Informações adicionais (additional information):</p>	
<p>O detentor desta certidão de cadastro (o operador), ou aquele com quem for compartilhada sua aeronave, é considerado apto pela ANAC a realizar voos recreativos e não recreativos no Brasil, com a aeronave não tripulada acima identificada, em conformidade com os regulamentos aplicáveis da ANAC. É responsabilidade do operador tomar as providências necessárias para a operação segura da aeronave, assim como conhecer e cumprir os regulamentos do DECEA, da Anatel, e de outras autoridades competentes.</p> <p><i>The holder of this inscription certificate (the operator), or the person with whom this aircraft is shared, is considered apt by Brazilian Civil Aviation Authority to perform recreational and non-recreational flights in Brazil, using the above identified unmanned aircraft, in conformity with the applicable regulations of Brazilian Civil Aviation Authority. It's the operator's responsibility to take the necessary actions to ensure a safe operation, as well as know and comply with the regulations of air traffic control (ATC), telecommunications, and other competent authorities</i></p>		
<p>A validade desta certidão pode ser verificada pelo link https://sistemas.anac.gov.br/SISANT/Aeronave/ConsultarAeronave</p>		
<p>Local e data da emissão (Place and date of issue) Brasília, 19 de setembro de 2018 Brasília, September 19th, 2018</p>		
<p>Esta certidão de cadastro não é válida para aeronaves não tripuladas acima de 25 kg de peso máximo de decolagem, ou em voos além da linha de visada visual (BVLOS) ou acima de 400 pés ou 120 metros acima do nível do solo (AGL). <i>This inscription certificate is not valid for unmanned aircraft of more than 25 kg maximum takeoff weight, or flying beyond visual line of sight (BVLOS) or over 400 feet or 120 meters above ground level (AGL).</i></p>		

Fonte: Foxdrones (2021)

Figura 3 – Modelo de Certificado de Homologação emitido pela ANATEL

Grant Notes	FCC Rule Parts	Frequency Range (MHZ)	Output Watts	Frequency Tolerance	Emission Designator
CC	15B	-	-	-	-

CC: This device is certified pursuant to two different Part 15 rules sections.

Fonte: Grupo DR1 (2020)

4.3 TRÁFEGO DE DRONES NO FUTURO

Os drones devem ser utilizados como instrumento da logística com a finalidade de melhorar o transporte rodoviário, já que são mais eficientes e sustentáveis do que veículos movido a combustão. E para que o VANTS vire tendência para melhorar o tráfego diário, devem ser aplicado inteligência artificial no objeto. A mesma deve ser aplicada para que a naves possam identificar uns aos outros, transmitir informações de reconhecimento e localização de um objeto e interpretar ações, e contam com outras duas tecnologias: a comunicação em redes 5G, para que os drones fiquem conectados o tempo todo, e um forte aparato de segurança digital para evitar interferências externas.

Para o uso de drones dar certo, autoridades estão estudando o tráfego aéreo, avaliando rotas da aviação: mapas detalhados de rotas específicas a 400 pés (120 m) acima do nível do solo, com a ajuda de algoritmos para auxiliar o piloto automático. Pois assim como o tráfego rodoviário, também devem ser criadas rotas aéreas para evitar que drones voem em lugares aleatórios.

Também é necessário que autoridades e equipes de resgate tenham autorização para fazerem o pouso de drones próximos sempre que for caso de emergência, e evitar que as naves remotas não invadam áreas com fins recreativos e evitar acidentes nesses locais.

O coordenador Luis E. Moreno junto com pesquisadores da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, estão trabalhando para um projeto de criar uma melhoria no tráfego de drones, onde chamaram de *Labyrinth*, uma analogia de labirinto, pois deve-se buscar caminhos para que os drones possam passar sem que haja conflitos, bloqueios ou até acidentes no percurso.

A *Labyrinth* conta com participação de 13 organizações internacionais para auxiliar na empreitada com o objetivo de permitir o funcionamento seguro dos drones.

O uso de drones tem crescido exponencialmente em todo o mundo, e a falta de controle sobre o setor

tem despertado o alarme entre as autoridades. Essas pequenas espaçonaves não tripuladas serão cada vez mais usadas para melhorar o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Por serem autônomos e elétricos, são mais eficientes e sustentáveis do que os atuais sistemas logísticos baseados em veículos movidos a combustão.

Para dar origem a esse projeto, foi criado um modelo 3D simulando uma área urbana, com pontos de decolagem e pouso. Para calcular o percurso, foi usado um algoritmo para simular rotas e desvios de obstáculos.

O *Last Mile* (Última Milha) é a última etapa de um processo, em que o produto vai até o consumidor final, e grandes plataformas de e-commerce já agilizaram seus estudos e testes, como dito anteriormente. No meio desses testes foram estudadas as grandes vantagens para o uso dos drones nas entregas, nas quais são listadas a redução no tempo de entrega do produto, menor gasto nas taxas de entregas, redução de danos ao meio ambiente (não emana gases tóxicos para a atmosfera, como: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOx), material particulado (MP)), maior eficácia no processo ao todo e é uma tecnologia já existente em todo o mundo.

Segundo o psicólogo e pesquisador Daniel Goleman, afirma que 2% da população humana é composta pelos que de fato produzem mudanças, 13% veem as mudanças acontecerem e às vezes, conseguem apoiar e auxiliar e por fim 85% não percebem o que está acontecendo e seguem a massa.

Com isso muitas empresas de e-commerce e até as que não possuem conhecimento sobre logística, tão pouco a entrega por drones, buscaram meios de começarem a se adequar ao ambiente e conseguir ter seu espaço junto as grandes corporações com o mesmo ideal de utilização dos drones.

Em um artigo disponibilizado pela Intermodal, conta que “uma análise feita pela consultoria *Gartner* revela que até 2026 haverá mais de um milhão de drones realizando entregas de varejo.”

Embora estejam desenvolvendo grandes estudos e pesquisas para o avanço dessa inovação, há muitos desafios a serem superados ainda, será um serviço de muito custo no seu desenvolvimento operacional, pois é necessário a gestão na criação de rotas e desenvolvimento de softwares para gerenciar o processo, o que levará a maior trabalho inspeção e trabalho manual.

Segundo a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), existem normas, estruturas e modelos específicos para poder ser homologado. Portanto a Agência tem como objetivo verificar e não deixar que haja interferência das frequências que o Drone e o transmissor possam ter.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) fez sua primeira autorização de um modelo para entregas para a fabricante *Speedbird Aero*, para realizar entregas no solo brasileiro. Essa foi a primeira autorização realizada pela ANAC para um veículo aéreo não tripulado.

O modelo em questão é o DLV-1 NEO e ele será utilizado para operação em rotas BVLOS (*Beyond Visual Line of Sight*), onde o veículo estará fora da visão do seu piloto.

O DLV-1 NEO é o primeiro veículo a ser autorizado pela ANAC, o que abre portas para uma vasta variedade de modelos e que se torne realidade esse modelo de entregas no Brasil. O drone da *Speedbird Aero* poderá ser utilizado para entregas de até 2,5kg em um raio de até 3km onde já é bem considerado para o início do projeto.

Figura 4 - Modelo DLV-1 NEO.

Fonte: Speedbird Aero (2022)

A *Speedbird Aero* criou o DLV-1 NEO para transportes de produtos leves, tais como alimentos, medicamentos, e pedidos de comércio eletrônico. A empresa brasileira iFood quer expandir seu acesso a entregas com esse modelo de drone, pois com ele é possível planejar rotas com o sistema CCS (*Cloud Control Station*). Com esse sistema, é possível criar corredores aéreos e rotas pré-definidas para um transporte com segurança. Usando algoritmos e controladores com precisão, conseguirá realizar viagens com segurança no tempo dentro do esperado das entregas.

Figura 5 - Modelo DLV-2

Fonte: Speedbird Aero (2022)

Para carga pesada a *Speedbird Aero* criou o modelo DLV-2, onde é projetado para logística e transporte de cargas mais pesadas. Esse modelo é capaz de transportar até 8 quilos de carga, com foco em transporte de produtos pesados como materiais biológicos, múltiplos pedidos de comércio eletrônico e itens industriais, esta aeronave poderá transportar produtos, matérias primas e até materiais biológicos e de saúde para bairros de difícil acesso, hospitais e laboratórios em um raio de até 10km.

Empresas com amplo campo de galpões e espaços dentro de fábricas, onde precisam de transporte

dentro do CD e rapidez, esse drone terá grande utilidade.

Figura 6 - Modelo DLV- 4

Fonte: Speedbird Aero (2022)

Agora o modelo DLV-4 tem um foco em entregas de longo alcance e com difícil acesso. Ele tem como objetivo realizar entregas rápidas em um raio de até 100km, buscando realizar entregas com cargas de até 5kg, pode ser o melhor suporte para hospitais, armazéns e acesso a áreas remotas. Transplantes de órgãos, acesso a vacinas em aldeias e até transporte de documentos necessários que precisam chegar em pontos de difícil acesso por meio de transporte terrestre ou até pelo ser humano, esse drone poderá ser utilizado de forma prática e precisa para reduzir tempo de transporte.

5. CONCLUSÃO

Atualmente, receber pacotes de entregas via drone parece magnífico e futurista, mas o desenvolvimento de tecnologias está tornando cada vez mais real e não tão distante a utilização deste modelo de entrega em larga escala. Grandes projetos estão sendo desenvolvidos para que os drones sejam o futuro do *last mile*, principalmente do comércio eletrônico. Mas apesar de todo avanço que acontece dia a dia, ainda é muito o que ser pensado, como os problemas com segurança, limitações de mercadoria, poluição sonora, clima, privacidade dos cidadãos e roubos. Tais situações merecem receber uma grande atenção das operações logísticas e outros órgãos competentes, apesar de serem desafios enfrentados também no last mile de transportes tradicionais como motocicletas, caminhões etc.

Futuramente ao que tudo indica, centenas de milhares de drones estarão circulando pelos céus de todo mundo com o objetivo principal de agilizar entregas e diminuir custos, como já acontece em alguns países da América do Norte, África, Ásia e Europa.

Em uma análise geral, concluímos que o Brasil ainda não tem estrutura legislativa e geográfica suficiente para expandir o uso de drones como uma forma de entrega segura e lucrativa, atrasos em negociações administrativas e de legislação fazem com o que o Brasil demore e saia por último na corrida do meio de transporte aero por drones, mas a longo prazo, com o desenvolvimento de tecnologias capazes de tornar as naves não tripuladas mais resistentes as adversidades ambientais, melhorando as legislações já existentes, criando novas de acordo com o desenvolvimento do serviço e investindo em infraestrutura específica, será possível colocar em prática e em grande demanda as

entregas feitas pelos VANTS. Investimentos de instituições privadas e órgãos competentes podem facilitar e reduzir o tempo para que o Brasil possa chegar em um ambiente de entregas e transportes por drones com segurança e capacidade de demonstração para outros países.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus pela força para chegar até aqui e aos nossos familiares e amigos.

REFERÊNCIAS

ADETUNJI, Jo. **¿Cómo controlaremos los 400 000 drones que volarán sobre nuestras cabezas en 2035?**. The Conversation. Reino Unido, 2022. 1 p. Disponível em: <https://theconversation.com/como-controlaremos-los-400-000-drones-que-volaran-sobre-nuestras-cabezas-en-2035-175709>. Acesso em: 5 abr. 2022.

AERONAVES: Conheça nossas aeronaves. Speedbird Aero. Franca, 2021. Disponível em: <https://www.speedbird.aero/#aircraft>. Acesso em: 26 mar. 2022.

ENTREGA por drones: saiba tudo sobre esse serviço em ascensão. News iFood. Brasil, 2022. 1 p. Disponível em: <https://news.ifood.com.br/entrega-por-drones-saiba-tudo-sobre-esse-servico-em-ascensao/>. Acesso em: 24 abr. 2022.

GOVERNO FEDERAL . **ANAC concede a primeira autorização para entregas comerciais com drone**. GOVERNO FEDERAL. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2022/anac-concede-a-primeira-autorizacao-para-entregas-comerciais-com-drone>. Acesso em: 26 mar. 2022.

LISBOA, Alveni; CIRIACO, Douglas. **Cientistas criam sistema de tráfego aéreo para evitar desastres com drones**. Canaltech. São Paulo, 2021. 1 p. Disponível em: <https://canaltech.com.br/inovacao/cientistas-criam-sistema-de-trafego-aereo-para-evitar-desastres-com-drones-190274/>. Acesso em: 5 abr. 2022.

MEIER, Ricardo . **ANAC autoriza drone da iFood a realizar entrega de produtos: Modelo DLV-1 NEO**, da fabricante Speedbird Aero, é o primeiro do gênero a entrar em operação comercial no Brasil. AIRWAY. Campinas, 2022. Disponível em: <https://www.airway.com.br/anac-autoriza-drone-da-ifood-a-realizar-entrega-de-produtos/>. Acesso em: 26 mar. 2022.

MOTEIRO, Rogério. **ÚLTIMA MILHA: UM GRANDE DESAFIO NA LOGÍSTICA DAS VENDAS VIA INTERNET. ÚLTIMA MILHA**: <http://bt.fatecsp.br/>, 2006. Disponível em: <http://bt.fatecsp.br/>. Acesso em: 6 abr. 2022

O PODER da inteligência emocional. 1a. ed. [S. l.]: Objetiva, 2018. 304 p. ISBN 8547000631. E-book.

OLIVEIRA, L. K., MORGANTI, E., DABLAC, L., et al., “Analysis of the potential Demand of automated delivery stations for e-commerce deliveries in Belo Horizonte, Brazil”. **Research in Transportation Economics**, v. 65, pp. 34 – 43, 2017.

PODER 360. **iFood Sera a 1a empresa do Brasil a usar drone em delivery:** Anac autoriza a Speedbird Aero a realizar entregas . PODER 360. 2022. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/brasil/ifood-sera-a-1a-empresa-no-brasil-a-usar-drone-em-delivery/>. Acesso em: 25 mar. 2022.

POON , Leo. Drones: Now and in the Future: **The Benefits of a Maturing Industry.** GIM INTERNACIONAL. Site, 2021. 1 p. Disponível em: https://www.gim-international.com/content/blog/drones-now-and-in-the-future?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GIM+Aerial+Mapping+Weeks+2+%7C+09%2F03&sid=52024. Acesso em: 3 abr. 2022.

REDAÇÃO FUTURECOM DIGITAL. Última milha e o uso de drones para entregas: **A última milha consiste na última etapa do processo de entrega de uma mercadoria ou produto. Veja como os drones poderão revolucionar este processo..** Intermodal Digital. São Paulo, 2020. 1 p. Disponível em: <https://digital.intermodal.com.br/videos/ultima-milha-e-o-uso-de-drones-para-entregas>. Acesso em: 5 abr. 2022.

REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL ESPECIAL: **REQUISITOS GERAIS PARA AERONAVES NÃO TRIPULADAS DE USO CIVIL.** In: REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL ESPECIAL: REQUISITOS GERAIS PARA AERONAVES NÃO TRIPULADAS DE USO CIVIL. RBAC-E nº 94. ed. ANAC, 2021. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-e-94-emd-02/@@display-file/arquivo_norma/RBACE94EMD02.pdf. Acesso em: 3 abr. 2022.

SILVA JUNIOR, Claudio Lisias da. **A proteção da privacidade e da dignidade do ser humano diante das novas tecnologias:** um estudo analítico sobre os drones. 2018.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – **Centro Universitário Toledo – UNITOLEDO.** Araçatuba-SP, UNITOLEDO, 2018. Disponível em: <https://servicos.unitoledo.br/repositorio/handle/7574/1782>. Acesso em: 27 mar. 2022.